

OSHLOVCHI MODDALAR XOSSASIGA EGA BÒLGAN AROMATIK BIRIKMALAR

**Achilova Sanobar Sabirovna,
Arislonboyeva Bonu Ғayrat qizi
Urganch Davlat Universiteti**

E-mail: sanobarachilova@ gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oshlovchilik xususiyatiga ega bòlgan aromatik birikmalarning tuzilishi, xususiyatlari va dorivor xossalari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so`zlar: Oshlovchi modda, polifenollar, patologiya, tanid, alkaloid, glikozid, oғir metallar, fenol, pirogallol, pirokatexin, tanin, tanaform.

AROMATIC WHICH HAS PROPERTIES COMPOUNDS

**Achilova Sanobar Sabirovna,
Arislonboyeva Bonu Ғayrat qizi
Urgench State University**

E-mail: sanobarachilova@ gmail.com

Abstract: This article provides information on the structure, properties and medicinal properties of aromatic compounds that have astringent properties.

Key words: Additives, polyphenols, pathology, tannins, alkaloids, glycosides, heavy metals, phenol, pyrogallol, pyrocatechin, tannin, tanaform.

Xayvonlarning xom-ashyo terisini oshlash xususiyatiga ega va ko'p atomli fenollar unumidan tashkil topgan hamda o'simliklardan olinadigan yuqori molekulyar zaxarsiz murakkab organik birikmalarga o'simliklarning oshlovchi moddalari-tanildar deb ataladi. Oshlovchi moddalar o'simliklarni hamma organlarida to'planishi mumkin. Ular daraxt va butalar پوستلوق'ida, yog'och hamda ko'p yillik o't o'simliklarni yer ostki organlarida ko'p bo'ladi. Ba'zan tanidlar daraxtlar va butalar yer ustki qismida to'planadi. Oshlash jarayonida oshlovchi moddalar bilan birikib erimaydigan birikma hosil qiladi.[1]

Natijada hayvonlar terisi o‘zidan suv o‘tkazmaydigan, chirimaydigan va shu kabi xususiyatlarga ega bo‘ladi. Oshlovchi moddalarning bu xususiyatiga polifenollarning hamma unumlari ham ega bo‘lavermaydi. Terini oshlay oladigan polifenollar molekulyar og‘irligi 500 bilan 3000 o‘rtasida bo‘lishi lozim. Polifenollarning molekulyar og‘irligi 500 dan kam bo‘lganda ular oqsil moddalar bilan adsorbsiya bo‘lsa ham, turg‘un birikma hosil qila olmaydi. Polifenollar terini oshlash xususiyatiga ega bo‘lishi uchun ular molekulasida yetarli miqdorda gidroksil guruhi bo‘lishi kerak.

Tanidlarning terini oshlash xususiyati kishilarga qadimdan ma‘lum. Misrning aholisi yashagan yerlaridan xom teri, oshlovchi materiallar va oshlangan terilar topilgan. Bu keltirilgan dalillar kishilar qadim zamonlardan beri terini oshlashni bilganliklarini va shu maqsadda tarkibida tanidlar bo‘lgan o‘simliklardan foydalanliklarini ko‘rsatadi. [2] Tanidlar tabiatda keng tarqalgan bo‘lib ayniqsa g‘allalarda, o‘simliklarning patologik o‘simtalarida ko‘p (ba‘zan 70%dan oshadi) bo‘ladi. Tanidlar suvda har xil darajadagi spirtlar va sirka kislotaning efirida yaxshi, boshqa organik eritmalarda yomon eriydi yoki butunlay erimaydi. Turli o‘simliklardan olingan oshlovchi moddalar kimyoviy tarkibi bo‘yicha bir-biridan katta farq qiladi. Shunga qaramay, ularning tanidlarga xos umumiy belgilari bor. Barcha tanidlar molekulasida doimo bir nechta guruh saqlovchi benzol yadrosi mavjud. Boshqacha qilib aytganda, barcha oshlovchi moddalar ko‘p atomli fenollar-polifenollar unumidir. Benzol yadrosidagi oksiguruhlar soni hamda ikkita qator o‘rta holatda (pirokateksing o‘xshash) yoki uchta bo‘lib, qator visinal pirogallolga o‘xshash joylashadi. Tanidlar ishqorlar ishtirokida 180-200⁰C gacha qizdirilsa, ulardan pirokatexin yoki pirogallol ajralib chiqadi. Shuningdek ular pirogallolda va pirokatexin guruhlariga bo‘linadi. Bu tasnif tanidlarning eng oddiy va eski tasnifidir. Ana shu tasnif bo‘yicha oshlovchi moddalarning ayrim guruhlarini aniqlashda quyidagi reaksiyalardan foydalanilgan: agar oshlovchi eritmasiga 3 valentli temir tuzlarining eritmasi, ta‘sir ettirilsa pirokatexin guruhiga kiruvchi tanidlar qora-yashil, pirogallol guruhiga kiruvchi tanidlar esa qora-ko‘k cho‘kma hosil qiladi. Agar oshlovchi moddalarga kislotalar

hamda boshqa reaktivlar ta'sir ettirib isitilsa, ularning bir qismi esa gidrolizlanib birmuncha komponentlariga parchalansa, ikkinchisi esa murakkablashib yuqori birikma hosil qiladi. Shunga ko'ra G.Povarnin va Freydenberg barcha oshlovchi moddalarni ularning kimyoviy tarkibiga va ayrim malekulalari orasidagi bog'lanishlarga qarab 2 ta guruhga bo'ladi: gidrolizlanuvchi va kondensatsiyalanuvchi. Oshlovchi moddalarning suvdagi eritmasi och qo'ng'ir rangli, hidsiz va burishtiruvchi mazali, kuchsz kislotali xossaga ega bo'lgan kolloid eritma. Suvda eritilgan oshlovchi moddalarni oqsil modda, og'ir metallarning tuzlari, alkaloidlar va glikozidlarning eritmalari yordamida cho'ktirish mumkin. Uardan tayyorlangan dorilar meditsinada me'da-ichak og'iz va tomoq yallig'lanishida (stomatid, gingurt) teri kuyganida, egzema yaralarini davolashda burishtiruvchi, bakteritsit modda sifatida ichakdan qon ketishni to'xtatishda ishlatiladi. Alkaloid, og'ir metallar tuzlari bilan zaxarlanganda ham ishlatiladi. O'simiklarning jaroxatlangan joyida hujayra shirasi va oziq moddalar to'planadi. Shuning uchun o'zida oshlovchi moddalar saqlagan o'simlikarda paydo bo'lgan. O'simtalar taninga boy bo'lib 30-77% gacha bo'ladi, ulardan toza tanin olinadi. [3].

Dorivor preparatlari. Og'iz chayish uchun suvdagi 1-2% li eritmasi, og'izga surtish uchun 5-10% li eritmasi, kuygan va yaralarni davolash uchun 3-5-10% li surtmalari va eritmalari, ichak yallig'lanishida klizma qilish uchun 0,5-1% li eritmasi ishlatiladi. Alkaloidlar va og'ir metallar bilan zaxarlanganda 0,2-2% li eritmasi ichishga beriladi yoki 0,5% li eritmasi bilan me'da yuviladi. Me'da va ichak kasallikarida ichish uchun tanindan tanalbin, tanaform va boshqa dorivor preparatlar tayyorlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Xolmatov X.X , Axmedov U.A , Farmakagnoziya, Toshkent 1995-yil
- 2.Zaxarov V.P, Libizov I.N.Lekarstvennie veshestva iz rasteniy i sposoby ix proizvodstva, FAN UzSSR Tashkent 1980 yil
- 3.Zaprometov M.N.-Bioximya katexinov M.1964
- 4.Mixaylov L.N.-Ximiya dubilnyx veshestv v protsesse rebleniya.M.1955.